

Desarrollo de software para análisis energético de generadores de vapor utilizando combustible diésel

R. Herrera-Toledo^{1*}, J.A. Zamora Plata², G. Sánchez Lievano³

^{1,2} Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, Batalla 5 de mayo s/n, CDMX, 09230, México

³ Facultad de Ingeniería, UNAM, Edificio Bernardo Quintana Piso 1, 04510 Cd. Universitaria, CDMX, México.

*rherrera.toledo@comunidad.unam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo y resultado de un software para generadores de vapor que utilizan como mezcla reactiva diesel-aire. Se desarrolla de forma modular para realizar una práctica en el generador de vapor de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, con lo que se pretende resolver la parte teórica de reacciones de combustión, balances de materia y energía, eficiencia energética de un sistema. Adicionalmente se quiere incentivar en el alumno la medición de parámetros y el análisis de resultados de acuerdo con los valores determinados. Finalmente se muestra los resultados del análisis energético de forma gráfica a través del diagrama de Sankey, y se resalta la aportación energética de cada fluido de trabajo, para la obtención de la eficiencia energética del sistema analizado.

Palabras clave: Software educativo, Eficiencia energética, Diagramas de Sankey. Balances de energía

Abstract

This work presents the development and result of a software for steam generators that use air diesel as a reactive mixture. It is developed in a modular way to carry out a practice in the steam generator of the Faculty of Higher Studies of Zaragoza, which is intended to solve the theoretical part of combustion reactions, material and energy balances, energy efficiency of a system. Additionally, students want to encourage the measurement of parameters and the analysis of results according to the determined values. Finally, the results of the energy analysis are shown graphically through the Sankey diagram, and the energy contribution of each working fluid is highlighted, to determine the energy efficiency of the analyzed system.

Key words: Educational software, Energy efficiency, Sankey diagrams. Energy balances

Introducción

Los generadores de vapor son utilizados ampliamente en la industria, el vapor se produce con diversos fines, como fluido de calentamiento dentro de un proceso, como fluido de trabajo en sistemas de conversión para producción de trabajo o emplearse como medio de limpieza esterilización, entre otras aplicaciones de acuerdo con Annaratone [2008]. Aunado a lo anterior, en la actualidad el ahorro y el uso eficiente de la energía juegan un rol fundamental en los sistemas energéticos, convirtiéndose en un eje estratégico para reducir costos y hacer más competitivas a las empresas. Es importante el correcto funcionamiento de los sistemas de generación de vapor, para garantizar el uso correcto de los recursos disponibles, la operación de los dispositivos encargados de producir el vapor (generadores de vapor- calderas) debe evaluarse periódicamente, la disminución de la eficiencia en estos equipos afectará directamente al consumo de combustible y e incrementará los costos y las emisiones de gases de combustión que se emiten al medio ambiente de acuerdo con Montes [2014].

El control de los parámetros para realizar este proceso de forma adecuada es una preocupación constante en los procesos industriales, la programación de un simulador del generador de vapor de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, tiene la finalidad de ayudar a evaluarse periódicamente el desempeño del equipo, además de la importancia de la vinculación de conocimiento teórico práctico que se exige en la actualidad a los estudiantes de ingeniería, por lo cual es deseable que el alumno de la carrera de ingeniería química tenga contacto y utilice este tipo de herramientas, además del valor agregado de un software que está pensado en el usuario ya que presenta una arquitectura modular para que el alumno pueda de acuerdo al semestre que este

cursando ver algunos temas sin la necesidad de tener un conocimiento completo de cada uno de los módulos que se necesitan para realizar el análisis completo de un generador de vapor. Se incluyen los subsistemas: reacción química propiedades de mezcla, balances de materia y energía, comparativas de combustión real vs combustión recomendada, etc. Debemos mencionar que es prácticamente imposible determinar la eficiencia de un generador de vapor sin realizar la medición de parámetros como temperaturas de entrada de agua y salida, gases de combustión, condensado, presión de vapor, composición de gases de combustión, etc., es por ello por lo que deben realizarse estas mediciones.

Metodología

Actualmente los softwares de generadores de vapor no están pensados para fines académicos por lo cual no describen detalladamente cuales son las condiciones y consideraciones que se han realizado en su programación más aun no se da alguna recomendación sobre los resultados obtenidos. La metodología propuesta partirá de la caracterización del equipo a analizar y dicho software fue validado con equipos de diferentes capacidades (10 BHP a 1000 BHP) por lo cual tiene una aplicación en ese rango de capacidad la capacidad nos indica la producción máxima de toneladas de vapor por cada hora que puede entregar el equipo. pero sirvió para darle seguimiento al equipo de la Planta Piloto de la Carrera de Ingeniería Química de la FES Zaragoza, ya que se desea pretende forme parte de las practicas que se realizan el módulo de energía.

Sistema térmico analizado

El análisis termodinámico del generador de vapor es modelado como aire estándar y gases de combustión con composición variable, adicional a contar con la posibilidad de elección de diésel ligero o pesado lo cual define el poder calorífico, densidad, masa molar, entre otros parámetros. La configuración objeto de estudio es un generador de vapor de vapor saturado, el cual puede trabajar en un rango de presión de (120 kPa a 10,000kPa de presión absoluta).

De acuerdo con la Clasificación de Generadores de Vapor, por el fluido de trabajo se tiene un generador acuatubular, de acuerdo con al tipo de combustible líquido, con transferencia de calor por radiación convección circulación natural, en un rango de presión baja que considera pérdidas de energía a través de sus paredes.

Selección de metodología de análisis.

Para determinar la eficiencia de los GV y calderas, existen dos métodos frecuentemente utilizados reportado por López [2017], ambos métodos tienen el objetivo de cumplir con la normatividad del código ASME PTC 4.1. Por lo cual son los más aceptados, en la Figura 1, se enlistas las ventajas y desventajas de los métodos "Entrada y Salidas" y el método de "Pérdidas" reportado por Clara [2017]

Figura 1. Comparativa de metodologías, para análisis de generadores de vapor

Consideraciones del modelo

Para realizar el modelo siempre se tuvo presente el factor usuario, además de tener presente las limitaciones del equipo de medición (con el que se cuenta en la carrera de ingeniería química) para la obtención de datos, por lo cual con el fin de simplificar los procedimientos de cálculo y balanceo de reacciones químicas se tomaron ciertas consideraciones dentro de las cuales se pueden mencionar:

- El software puede trabajar con cuatro tipos de combustibles (gas natural, gas lp, diésel ligero y pesado).
- El poder calorífico superior se calcula de acuerdo con la composición del combustible.
- El nitrógeno del aire es inerte (el equipo disponible no mide NOx)
- La temperatura ambiente es la de referencia.
- La temperatura de aire de entrada puede ser diferente al ambiente (si existe precalentamiento)
- La temperatura de entrada del combustible se asume a 25 °C y la presión ambiente en un rango de 70 a 101.325 kPa
- La energía del condensado se asume como líquido saturado a la temperatura medida.
- Los flujos de retorno de condensado y purga se debe ingresar como una fracción del flujo de agua de alimentación.
- El análisis Orsat, de los gases de salida de la chimenea considera O₂, CO, CO₂
- Las entalpías se calculan con calores específicos variables en función de la temperatura
- Se considera la programación de los valores de vapor saturado por lo que el modelo es para estas condiciones

Condiciones del generador de vapor de la FES Zaragoza

El equipo de la carrera de ingeniería química es un Generador de vapor marca Clayton con domo externo, flama tipo corazón de capacidad 60 BHP a máxima capacidad, con sistema químico de tratamiento a través de resina catiónica, tanque de condensado de aproximadamente 1000 litros, tanque diésel, compresión de mezcla aire combustible.

Figura 2. Esquema y parámetros medidos para análisis de generadores de vapor
Donde: IT: Temperatura (°C), IP: Presión (kPa), IF: Flujo másico (kg/s), y_i [%]:
Fracciones volumétricas.

Metrología requerida.

El método de entradas y salidas presenta de forma explícita los balances de energía de cada uno de los flujos involucrados por lo tanto se decidió desarrollar la herramienta con este método, para lo cual fue necesario realizar las mediciones de manera puntual de acuerdo con los instrumentos que se muestran en la Figura 2.

DATOS COMBUSTIBLE: DIESEL PESADO		Reacción de combustión completa (Estequiométrica)	
Composición	Factor n	$aC_nH_{1.7n} + b(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow cCO_2 + dH_2O + eN_2$	
Carbono	12.2966	Cantidad de aire mínimo para oxidar el carbono e hidrógeno del combustible	
Hidrógeno	20.9042	Reactivos	kmol/s
Masa molecular	168.80	CnHn	0.000045
Volumen	0.0090	Productos	kmol/s
Densidad	0.8350	CO2	0.0005
Flujo Másico	0.0075	CO	0.0000
PCS Diesel	45,500.00	H2O	0.0005
Flujo molar	0.000045	O2	0.0000
		N2	0.0029
			0.0039
		Moles de O2 de entrada	0.0008
		Moles de N2 de entrada	0.0029
		M aire estequiométrico	0.0037
		Flujo másico	0.1072
		R aire/diesel Kmol	83.4412
		R aire/diesel Kg	14.2616

Figura 4. Datos de combustible y flujos molares de gases de combustión

Para los gases de combustión con la siguiente expresión de la entalpía de mezcla [6]:

$$h_{\text{gases comb}} = \sum_{i=1}^n [y_i \int_{T_0}^{T_{\text{gases}}} Cp(T) dT] + y_{\text{H}_2\text{O}} \left[h_{\text{vaporización}} + \int_{T_{\text{ebullición}}}^{T_{\text{gases}}} Cp_{\text{H}_2\text{O}}(T) dT \right] \quad (1)$$

Con el cálculo de todas las energías de flujos se procede a realizar el balance de energía la ecuación que describe el análisis del equipo es la siguiente ecuación:

$$\dot{E}_{\text{combustible}} + \dot{E}_{\text{aire}} + \dot{E}_{\text{agua}} = \dot{E}_{\text{vapor}} + \dot{E}_{\text{purga}} + \dot{E}_{\text{gases}} + \dot{Q}_{\text{perdido}} \quad (2)$$

Figura 5. Práctica de obtención de composición, aire en exceso, etc., con el equipo Fyrite Intech datos para el Software desarrollado.

Valores por tipos de energía

El software muestra los valores de las potencias de los diferentes tipos de energía, del combustible, de los gases de combustión, del vapor, puede observarse los valores de cada uno de los gases de combustión que considera el software CO₂, O₂, N₂, H₂O Inicialmente se debe trabajar con la base de cálculo molar por la composición volumétrica y la reacción química y finalmente llevarlo a base másica para calcular las propiedades totales al utilizar flujos másicos.

Figura 6. Módulo de energía correspondientes a agua de repuesto, condensado, combustible.

Eficiencia

Para determinar la eficiencia esta se calcula como la relación entre los recursos utilizados y los productos (deseados) obtenidos, la Ecuación 3 se encuentra referenciada al aporte energético del combustible y el contenido energético del vapor conocido como método directo o como método indirecto a través de la suma de pérdidas de energía como vemos en la segunda igualdad.

$$\eta_{GV} = \frac{\dot{E}_{\text{vapor}}}{\dot{E}_{\text{combustible}}} = 1 - \frac{\dot{E}_{\text{perdidas}}}{\dot{E}_{\text{combustible}}} \quad (3)$$

Eficiencia del generador de vapor de la FES Zaragoza

La determinación de la cantidad de diésel utilizado en el generador de vapor se realizó a través del seguimiento consumo y tiempos de operación del equipo, se determinó la cantidad de condensado del **50%** al contabilizar la cantidad de flujo de salida de los equipos que utilizan el vapor y la purga se realiza una vez terminada la operación y apagado del equipo, no se considera un flujo continuo durante el análisis. La eficiencia del generador de vapor de la planta piloto se encuentra en un valor de **83.72%**, lo cual representa un valor aceptable dentro de los parámetros que maneja, la cantidad de exceso de aire se encuentra en un rango de **50 a 28%** por lo tanto es un valor arriba del recomendado, por lo cual se puede disminuir el consumo de combustible, además de cuidar la temperatura de gases de salida con un valor máximo de **240°C** y mínimo de **140°C**, para que se aproveche mejor la energía de los gases de combustión.

Figura 7. Tabla de resultados de balances de energía y diagrama de Sankey

Los resultados obtenidos de la simulación se resumen de tal forma que el usuario pueda observar los flujos energéticos y los parámetros operacionales del proceso, tal como se muestra en la Figura 6. Se resalta los valores medidos en el equipo de la FES Zaragoza se utilizó junto con análisis previos en otros equipos que utilizan diésel para validar el modelo de combustible líquido, por cuestiones de espacio no se presentan las pantallas de ayuda ni de mensajes de advertencia cuando el ingreso de los datos no es correcto.

Trabajo a futuro

Tomando en cuenta el uso didáctico de esta herramienta, se pretende un seguimiento sobre equipo de generación de vapor de la FES Zaragoza, con esto contribuir a una mejor formación del alumno que reconozca e interprete las condiciones reales del equipo, además tendrá una visión más crítica del comportamiento de un modelo teórico de cálculo diferenciado al comportamiento real con el software desarrollado, podrá realizar modificaciones de acuerdo a las distintas condiciones de operación, así mismo llegar a una resolución a las problemáticas presentes con el fin de hacer más efectivo la adquisición de conocimiento en la carrera de Ingeniería Química, de manera práctica.

Conclusiones

El desarrollo del software resultó de gran utilidad para realizar el análisis energético de generadores de vapor, presentando los resultados de forma que es fácil realizar los cambios necesarios para operar los equipos de manera adecuada, partiendo de la evaluación de los gases de combustión, cálculo de exceso de aire, etc.

La validación con el generador de vapor de la planta piloto de la FES Zaragoza, fue posible gracias a la medición de los parámetros de flujos y del analizador de gases de combustión, así como la caracterización del generador de vapor. El exceso de aire encontrado por el software fue en un rango de 53.1 a 28.0%, por ello el software nos da la recomendación de disminuir el exceso de aire para un mejor control. Es de resaltar que el software representa la vinculación entre aspectos prácticos y teóricos los cuales dan veracidad a los resultados obtenidos. La cantidad de resultados que se obtienen a partir de las condiciones iniciales y datos suministrados a la herramienta son infinitos, esto dependerá de las condiciones de operación y características propias del combustible.

Desde el punto de vista pedagógico, la enseñanza tradicional apoyada con el uso de un software facilita la visualización del comportamiento de un sistema complejo a medida que sus variables son modificadas, es un recurso didáctico que permite una mayor comprensión y profundización de los temas abordados por el alumno. La participación del docente en la utilización del software es de vital importancia ya que, sin su ayuda en la interpretación de los resultados obtenidos, esta herramienta no sería más que una caja negra la cual podría ser manipulada más no comprendida por el estudiante.

Agradecimientos

Artículo realizado gracias al Programa UNAM-PAPIME **PE109819**

This work was supported by UNAM- PAPIME **PE109819**.

Referencias

1. Annaratone D. (2008). *Steam Generators: Description and Design*. Milan: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
2. Montes, M.J., Muñoz, M., & Rovira, A. (2014). *Ingeniería Térmica*. Madrid, España: UNED.
3. López Posada L.M. (2017). *Evaluación de la eficiencia de generadores de vapor-estudio de caso: Ecopetrol S.A.* Pereira, Colombia.
4. Clara, P. L. (2017). *Metodología para el levantamiento de información para determinar la eficiencia térmica de una Caldera* (Tesina). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
5. Clayton. (2017). *Generador de Vapor Serie E*. Marzo 2018, de Clayton de México Sitio web: <http://www.clayton.com.mx/generador-de-vapor-serie-e/>
6. Zamora-Plata, J.A. (2016). *Prácticas de programación con Visual Basic*. México: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM
7. Cengel Y. A. (2015). *Termodinámica*. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
8. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2011). *Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas – Funcionamiento – Condiciones de Seguridad*. En Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011. México D.F.
9. Fernández D. (2000). Biblioteca sobre *ingeniería energética: Capítulo 26 Diseño de calderas industriales*. Julio 2019, de Fernández Diez Sitio web: <http://es.pfernandezdiez.es/libro/?id=15>
10. Serrano J. L. (2002). *Conceptos básicos en generadores de vapor, agua y aceite térmico, y reglamentación aplicable*. Madrid España: Grupo Beta.